

SHAXSNING HAYOTDAN QONIQQANLIGI IJTIMOIIY PSIXOLOGIK OMILLARI

Tillayeva Nodira Iskandar qizi

TAFU Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Hayotdan qoniqish shaxsning psixik barqarorligiga, psixik holatiga, kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu muhim hodisaning ahamiyati ham kundalik bilishda anglangan. Ko'pgina ilmiy ishlarda hayotdan qoniqish inson o'zining ayni damdagi hayotiy vaziyatini qay darajadiligini xarakterlovchi bir baho sifatida dearli oddiy hodisa o'rnida talqin etilgan.

Tayanch so'zlar. Hayotdan qoniqish, ehtiyoj, inson, motiv, motivatsiya, ijtimoiy imkoniyatlar.

Аннотация. Удовлетворенность жизнью напрямую влияет на психическую стабильность, психическое состояние, настроение личности. Важность этого важного явления также осознавалась в повседневном познании. Во многих научных работах удовлетворенность жизнью трактуется как оценка, характеризующая степень, в которой человек находится в своей текущей жизненной ситуации, вместо почти обычного явления.

Ключевые слова. Удовлетворенность жизнью, потребность, человек, мотив, мотивация, социальные возможности.

Annotation. Life satisfaction directly affects the psychic stability, psychic state, mood of an individual. The importance of this important phenomenon was also realized in everyday knowledge. In many scientific works, life satisfaction has been interpreted in the place of a dearly simple phenomenon as an assessment of the degree to which a person characterizes his life situation at the moment.

Keywords. Life satisfaction, need, Man, motive, motivation, social opportunities.

Kirish

Psixolog uchun "Hayotdan qoniqish" atamasining o'ziga xosligi shundaki, predmetlarni baholashda uning noaniqligi ya'ni javob beruvchini aynan nima qoniqtirishi yoki qoniqtirmasligi muhim hisoblanadi. Aksariyat hollarda predmetlarni baholash tadqiqotchilar diqqat markazidan chetda qolmoqda. Respondent aynan nimani hisobga olayotganligiga qarab hayotning tashqi tomonlari uning kuch harakati bilan faqatgina ma'lum bir darajada o'zgaradigan yoki o'zining qabul qilgan qarorlari, xatti-harakatlari va faoliyati shaxsiy yutuqlarini baholashda qay biri muhimligi o'zini o'zi baholashga bog'liq.

Bunday noaniqlikka qaramay, bu atamadan voz kechish yoki uni boshqa bir atamaga butunlay almashtirish mumkin emas, chunki u jamiyatda alohida shaxsda va mentalitetda o'zining muhim o'rniga ega.

Tadqiq etilayotgan mavzuga doir bo'lgan ilmiy va ommaviy adabiyotlarda "emotsional komfort" deb ataluvchi so'z birikmasini ko'p uchratish mumkin, lekin uni barqarorlik tushunchasiga o'zgartirgan ma'qul. Baqarorlik atamasi etarlicha aniq mazmun-mohiyatga ega bo'lib, uning talqini ahamiyatli darajada o'xshash yoki kundalik bilish va turli xildagi ilmiy sohadagi me'yorlarga mos keladi. Barqarorlik va barqarorlik hissi-shaxsning subyektiv ichki olami uchun juda ham ahamiyatlidir.

Muammoning qo'yilishi

Ekspertlarning fikriga ko'ra, barqarorlik organizmning biologik funktsiyalariga qaraganda, o'zini o'zi baholash va ijtimoiy mansublik hissiga ko'proq darajada bog'liq. U insonning jisimiy, ruhiy va ijtimoiy imkoniyatlarini amalga oshishi bilan bog'liq.

Barqarorlikning obyektiv ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, har bir insonga ulardan ayrimlari bo'lsa ham ma'lum. Shaxsiy barqarorlik yoki boshqa insonlarning barqarorligi haqidagi tasavvur, farovonlikni baholash-salomatlik ko'rsatkichlari, moddiy ta'minlanganlik muvaffaqiyat farovonlikning obyektiv mezonlari va boshqalarga asoslanadi. Moddiy ta'minlanganlik, daromad farovonlikni kechishiga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Ta'kidlash lozimki, bu holat ma'lum darajada shaxsning o'z-o'ziga va atrofdagi olamning yaxlit va uning alohida tomonlariga nisbatan bo'lgan munosabatining o'ziga xos xususiyatlariga asoslanadi.

Har qanday obyektiv tavsiflarda barqarorlikning barcha tashqi omillari, psixikaning tabiatiga ko'ra, farovonlikni bevosita amalga oshishiga ta'sir ko'rsata olmaydigan, ammo faqatgina shaxsning barcha tomonlarini o'ziga xos xususiyatlarini qamrab olgan, subyektiv idrok va subyektiv baho orqali amalga oshirish mumkin⁸³.

Juda kuchli emotsional diskomfortni shaxsning ichki sabab, vajlari tashqi ta'sirlar kuchi nisbatan kamroq vujudga keltiradi. To'g'rirog'i bunday yuqori ta'sirning sababi, shundaki, shaxslararo o'zaro ta'sir qiyin hayotiy vaziyatlar, ularni engib o'tish jarayonida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatini amalga oshiruvchi shaxsning ijtimoiy moslashuvini tartibga soluvchi asosiy bo'g'in sifatida namoyon bo'ladi.

Boshqalarga qaraganda, o'zining hayotidan qoniqqan odamlar sog'lig'i va o'zining er-xotinlik munosabatlaridan mamnundirlar. Kelajakdagi turar joyga taalluqli bo'lgan yaxshi yoki yomon hodisalarni kutish bilan hayotdan qoniqish o'rtasida bog'liqlik aniqlanmadi. Boshqacha qilib aytganda, o'zining tabiatiga ko'ra, shaxs barqarorligi eng avvalo subyektiv hisoblanadi. Inson hayotining sifatini obyektiv ko'rsatkichlari ehtimol ko'pgina iqtisodiy tadqiqotlar uchun etarli bo'lishi mumkin, ammo masalan, sotsiolog uchun deyarli hamma tadqiqotlarda nafaqat ob'ektiv ko'rsatkichlarni balki respondentlarning subyektiv fikrini ham inobatga olishi juda muhim. Shubhasiz psixolog uchun shaxs borlig'ining subyektiv tomonlari tadqiqot predmeti sifatida birlamchi ahamiyatga ega. Ta'kidlash lozimki, shaxs farovonligida (yoki aksincha) subyektiv omillarning muhim o'ringa egaligiga qaramay farovonlik va subyektiv farovonlik atamalarini garchi ularning ortida har xil ammo yaqin voqelik tursa-da aynan bir deb hisoblash mumkin emas⁸⁴.

O'zining hayotidan qoniqib, qanoatlanishi uchun hech nima kerak bo'lmagan va har tomonlama bekamu-ko'st bo'lgan insonni topib bo'lmaydi. Bu holatda ehtiyojlarni qondirish hayotdan qoniqqanlikning o'ziga xosligi sifatida namoyon bo'ladi.

Ehtiyoj-bu ma'lum bir hayot sharoiti, faoliyat, moddiy obyektlar, odamlar yoki individ o'zini noqulay holatda his etmasligi uchun zarur bo'lgan zaruriyat holatidir. Ehtiyoj organizmning hayotini ta'minlovchi zarur sharoitlarni aks ettirishdan iborat, faoliyat motivi, qondirilmagan muhtojlikni sezishdir. Ehtiyoj insonda hayotdan qoniqishi uchun talab etilayotgan tanqislikka asoslangan qoniqqanlik hissini mavjudligi bilan doimo bog'liq bo'ladi. Ehtiyojlar jo'shqin, serharakat ular o'zgaradi va murakkablashadi. Ularning rivojlanishi avval qondirilgan ehtiyojlarga asoslanadi, yangilari esa inson faoliyatni juda murakkab sohalariga kirishishi jarayonida yuzaga keladi. Inson ehtiyojlarini to'laqonli qondirib bo'lmaydi. Shuning uchun har bir insondan ehtiyojlarni qondirish va tanlovda o'ylangan va anglangan yondashuv talab qilinadi. XIX asrning 50-yillarida ingliz olimi A.Maslou tomonidan taklif etilgan ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi juda keng tarqalgan bo'lib, unga ko'ra, ehtiyojlarning 5 guruhi yoki darajasi mavjuddir.

⁸³ Kirshbabaum.E.I, Eresheva A.I Psixologicheskaya zanzita.-z-e izd. Smisl: SPB.; Piter, 2005

⁸⁴ Retjmidt x Podrostkoviy I yunoniskiy vozrast: problem stanavleniya lichnosti. M-1994

Tahlil va natijalar

Quyi darajasi-asosiy yoki fiziologik ehtiyojlar. Insonning biologik tabiati bilan bog'liq bo'lgan, masalan, oziq-ovqatga, kiyim-kechakka, turar joyga va boshqalarga ehtiyoj. Birmuncha yuqori daraja "hayot zarbalari" dan himoyalanih ehtiyoji ya'ni "fiziologik ehtiyojlar" darajasidagi ehtiyojlarni qondirilishiga to'sqinlik qiluvchi, baxtsiz hodisalar, kasallik, nogironlik, kambag'allik va boshqalardan. Yuqori daraja ijtimoiy ehtiyojlar ya'ni muloqotga boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatga ehtiyoj⁸⁵.

Maslou bo'yicha har bir darajaning ehtiyoji o'zidan oldingi darajadagi ehtiyojlarning qondirilishi bilan bog'liq bo'ladi va ijtimoiy ehtiyojlar himoyalanih ehtiyojini to'kisroq qondirishga intilish maqsadida qo'zg'atiladi. Keyingi daraja hurmat qozonish o'z o'rniga ega bo'lish ehtiyoji yoki "Ego" ehtiyoji. Bu obro'-e'tibor atrofdagilarning hurmat, shuhrat qozonishi va boshqalarga ehtiyoj. Ehtiyojning eng yuqori darajasi-kamolotga etish ehtiyoji yoki rivojlanish (taraqqiyot) ehtiyoji.

Ehtiyojlar muayyan "dinamika qonunlariga" bo'ysunadi:

1. Shaxs uchun hayotiy muhim zarur va qadrli ehtiyojlarni keyinga qoldirilishiga yoki amalga oshirib bo'lmazlik apatiya, depressiya, umuman hayotdan qoniqmaslikka sabab bo'ladi.

2. Shaxsda muayyan bir ehtiyojlarni qondirilishi natijasida yangi ehtiyojlar yuzaga keladi.

3. Muntazam qoniqmaslik ta'sirida ehtiyojlar tizimida qisqarish yuz beradi, hohish va intilishlari so'nadi, umidsizlik ortadi, tanaffus kuzatiladi.

Shunday qilib, inson o'zining ehtiyojlarini qondirishi oqibatida o'zining hayotdan butunlay qoniqqandek his etadi. Bu holatda ehtiyojlar hayotdan qoniqqanlikning ijtimoiy-psixologik o'ziga xosligi sifatida namoyon bo'ladi.

Hayotga har xil yondashish mumkin. Eng ma'quli qanday yashayotgan bo'lsang, shunday yashash va juda muhim dolzarb muammolarga bevosita tegishli bo'lmagan narsalar haqida bosh qotirmaslik. Ammo inson qanchalik sodda, oddiy hayot kechirsa, u o'zining hayotini yo'lga qo'yishga shunchalik kam kuch sarflaydi, boshqa odamlar uchun u ahamiyatsiz ko'zga ko'rinmas bo'lib boraveradi. Atrofdagilar bizni tushunish uchun ma'lum bir insoniy xususiyatlar kerak, lekin ular tushunishni hohlashi uchun oz-moz simpatiya uyg'otadigan yaxshi inson bo'lish kamlik qiladi. O'ziga o'zining fikrlariga xatti-harakatlariga, ijodiy va ijtimoiy yutuqlari muvaffaqiyatlarga qiziqish uyg'otish zarur. Agar insonning o'zi u nima uchun yashayotganligini tushuna olmasa, boshqa odamlardan uning mavjudligi mazmuni nimadaligini tushunishlarini kutish qiyin. Inson o'zi va atrofdagilarga qiziqarli bo'lgan hayotni yo'lga qo'ya bilmasligi oqibatida odatda o'zini o'zi namoyon etish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni mavjud emasligini, yaqinlari uni tushunmasligini, kundalik janjallar, tirikchilik g'am-tashvishlarini sabab qilib ko'rsatadilar. Biroq tashqi shart-sharoitqanday bo'lishidan qat'iy nazar hayotni yo'lga qo'yishda hal qiluvchi so'z aqlga tegishlidir. Grek faylasufi Epikur ta'kidlaganidek, "Aql bilan yashamasdan, yaxshi yashab bo'lmaydi". Aql ovozi yo'lidan bormaydiganlarga murosasiz pozitsiyani qo'llagan Diogen Sinopskiy shunday deydi: "Juda ham yaxshi yashash uchun yoki aql, yoki sirtmoq lozim"⁸⁶.

Albatta, qadimgi mutafakkirlarning so'zma-so'z tushunib bo'lmaydi. Bu masala abadiy umrbod kategoriyaga tegishlidir. Bu haqda avval ham bahslashishgan, hozirgi vaqtda ham bahslashishmoqda. Insoniyat mavjudligining ijtimoiy ahamiyati va individual mohiyati yo'qolib bormasligi uchun zarur bo'lgan hayotiy tamoyillar va baholarni aniqlash zarurati bahssiz qolmoqda.

Hayot haqidagi barcha xilma-xil individual tasavvurlarda voqelik borliqni idrok qilish, anglash va o'zlashtirishdagi odatiy hayotiy pozitsiyalar bilan bog'liq bo'lgan umumiy qirralarni har doim topish mumkin. Yaxlit hayotga bo'lgan munosabatni umumiy olamni idrok etishga asoslanib, ikkita pozitsiyaga ajratish mumkin: optimizm (faollik), skeptitsizm (ishonchsizlik, tanqidiylik).

Bu pozitsiyalar hayotdan qoniqqanlik darajasi uchun katta ahamiyatga ega. Masalan, optimistlar ko'pincha hayotni yaxshi tomonlarini ko'ra bilishadi. Optimistlar juda ham og'ir

⁸⁵ Mislovskiy Yu .A.Saamoregulyasiya I aktivnosti lechnosti yunommeskom vozraste/ YU.A.Mislavskiy-M.: Pedagogika, 1991-234 s

⁸⁶ Golovoxa E.I.Jizennaya perspektiva i professionalnoe samoapredelenie mopodeji.-K.:Naukova-dumka, 1998-144s

vaziyatlarda yaxshi kunlarga umid qilib, yupanch, tasalli va madad topishadi. Optimizm har doim ham real imkoniyatga moslik bilan chiqishmaydi. Bunda uning ham yutug'i ham kamchiligi mavjud. Shu bois taxmin qilish mumkinki, optimistlar ko'proq hayotdan subyektiv qoniqqanlikka moyildirlar. Ammo tanqidchilar miya suyaklariga qadar realistlar. Ularning aqidasi shubhalanishdir. Ularning tanqidiy qarashlaridan shubhalanib, gumonsirashlari uchun na bir nuqson kamchilik, na bir qiyinchilik, na bir vaj sabab e'tibordan chetda qolmaydi. Skeptiklar ko'pincha o'zlarining yoqimli maqsadlari yo'lida ko'pgina qiyinchiliklarni ko'rganliklari bois, uni muvaffaqiyatli amalga oshirishga ishonmay boshlaydilar. Keskin skeptitsizm hayotning faqatgina yomon tomonlarini ko'radigan va kelajakda nimadir o'zgarishiga ishonmaydigan pessimist insonga aylantiradi. Bunday inson atrofidagi odamlarga o'zining huzur halovatsiz mavjudligidan doimiy ravishda nolib, shikoyat qilib xo'riligini keltiradi. Skeptiklik optimizm kabi insoniyat hayotining subyektiv qoniqish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Biroq skeptiklik har doim ham oxirgi bosqichga etib borolmaydi⁸⁷.

Me'yoriy miqdorda skeptizm, jumladan optimizm ham me'yoriy hayot faoliyati uchun zarurdir.

Xulosa

Inson hayotining mazmun-mohiyati o'zining mavqeyi, o'rni, roli, vazifalari va burchini axtarishda o'zining hayotini shunday yo'lga qo'yishi lozimki, faoliyat mahsulida uning individual o'ziga xos xususiyatlari va qobiliyatlari rivojlanib, imkon darajasida kashf etilib, amalga oshirilishi kerak. O'zining hayot yo'lini tanlashda aql va iroda kuchini sarflayotgan inson qanday pirovard natija kutishi mumkin? Shaxsiy hayoti, o'zining qobiliyatlari va obyektiv imkoniyatlarini boshqarish tamoyillarini anglagan yoki anglanmaganligi haqida qanday mezonlar bo'yicha xulosa qilish mumkin.

Insoniyat hayotining samaradorligini muhim mezonlaridan biri insoniyat tomonidan boshqa odamlar manfaati uchun yaratilgan ijtimoiy baho hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, faoliyat natijasi munosib joy egallaydi, atrofdegilar tomonidan yuqori baholanadi, inson obro'-e'tiborini oshiradi, unga nisbatan hurmatni yuzaga keltiradi. Hatto zamondoshlar mohir omilkor ustaning asarlari yoki olim kashfiyot qilgan davrni munosib baholay olmasalarda ular unumli mehnat qilgan otabobolarimiz haqidagi fikrlar ruhlantiradi, mehnatlari samarasi tan olinganligini undan foydalanayotgan insoniyatda ham ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. - M., 2002. - 629 s.
2. Argayl M. Psixologiya schastya. - SPb.: Piter, 2003. - 271 s.
3. Borozdina L. V. Issledovanie urovnya prityazaniy. Uchebnoe posobie. -M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1986. - 103 s.
4. Boyko, V.V. Energiya emotsiy v obshenii: vzglyad na sebya i drugix / V.V. Boyko. - M.: Filin', 1996. - 470 s.
5. Budassi S.A. Zashitnie mexanizmi lichnosti. M., 1998
6. Doroshevich V. Prestupnie podrostki / V. Doroshevich // Narodnoe obrazovanie. 2001. - №6. - s. 180-184.
7. Khusanbayeva Z. (2024). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FATHER'S INFLUENCE ON CHILDREN'S EDUCATION IN THE FAMILY. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 4(04), 32–37.
8. Tillayeva, N. (2024). Maktab O'quvchilarining Ijtimoiy Moslashuvining Psixologik Xususiyatlari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1–5. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28142>

⁸⁷ Shnavalenkovo I.V. Vozrastnaya psixologiya.-M.2005.-245s